
REPRESENTACIONES DEL PASADO INDÍGENA EN DISPUTA: EL ACERVO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE FOLKLORE DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Laura Celina Vacca^a

RESUMEN

En este artículo partimos de concebir a la Encuesta Nacional de Folklore de 1921 como un acervo de gran relevancia para estudiar la circulación de prácticas, memorias y/o adscripciones indígenas en contextos provinciales específicos. En este caso, nos planteamos como objetivo analizar un conjunto de narrativas históricas que involucran a los ranqueles en la provincia de San Luis relevadas en los legajos de esta encuesta, en diálogo con un campo de producción más amplio que incluye a la historiografía local que consideramos clásica, representada en dos autores en particular (Juan W. Gez y Reynaldo Pastor). Para ello, nos valemos de una perspectiva que abreva de la antropología histórica y considera lo dicho y lo no dicho en las fuentes con relación a los contextos de producción de las mismas. Aquí argumentamos que el análisis de estas narrativas, catalogadas como “Tradiciones populares” en la Encuesta Nacional de Folklore, permite tensionar las dicotomías memoria/historia y fuentes orales/escritas, y muestra que las diversas representaciones del pasado en torno a los ranqueles forman parte de un mismo campo de sentido que entreteje de manera compleja tensiones y reproducciones de discursos “populares” y “dominantes”.

PALABRAS CLAVE: Folklore; narrativas históricas; ranqueles; San Luis; historiografía.

ABSTRACT

This article examines the circulation of indigenous practices, memories, and identifications in specific provincial contexts, using the National Survey of Folklore (Encuesta Nacional de Folklore, 1921) as a key source. The focus of the study is on analyzing a collection of historical narratives involving the Ranquel people in San Luis Province, which were gathered from the files of the aforementioned Survey. In our analysis, we engage in dialogue with a broader production field that includes local classic historiography, with particular emphasis on two authors, Juan W. Gez, and Reynaldo Pastor. Our perspective draws on historical anthropology, taking into consideration both what is explicitly stated and what is left unsaid in the sources, in relation to their production contexts. Through the analysis of these narratives, which are categorized as “Popular Traditions” in the National Survey of Folklore, we aim to challenge the dichotomies between memory/history and oral/written sources. Our findings demonstrate that the various representations of the past surrounding the Ranqueles are part of the same field of meaning, which intricately intertwines the tensions and reproductions of “popular” and “dominant” discourses.

KEYWORDS: Folklore; historical narratives; Ranqueles; San Luis; historiography.

Manuscrito recibido: 6 de agosto de 2022.

Aceptado para su publicación: 21 de diciembre de 2022.

^a Universidad Nacional de San Martín. Av. Roque Sáenz Peña 832, Piso 6 (CP 1035), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. celinavacca@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN

En este artículo partimos de concebir a la Encuesta Nacional de Folklore de 1921 (en adelante ENF), como un acervo de gran relevancia para estudiar la circulación de prácticas, memorias y/o adscripciones indígenas en contextos provinciales específicos. Según esta clave de lectura, en un trabajo anterior estudiamos la colección de esta encuesta correspondiente a la provincia de San Luis y relevamos todos los legajos que incluyen referencias indígenas de forma explícita. En función de ello, inscribimos a la ENF como un aporte para la construcción de un archivo indígena local¹, que permite cuestionar las narrativas histórico-identitarias dominantes que tendieron a excluir los componentes indígenas en la caracterización de la población provincial a partir de imaginarios criollos y culturalmente homogéneos (Vacca, 2018).

El material documental de la ENF ha sido analizado por diversas investigaciones desde distintas aristas como aquellas que consideran las características generales de la encuesta y sus condiciones de producción particulares (Blache, 1992; Blache & Dupey, 2007; Dupey, 1998; Espósito & Di Croce, 2013; Fernández Latour de Botas, 1981; Southwell, 2020); u otras que refieren a contextos más específicos y abordan, en mayor o menor medida, las formas en que se presentan las referencias indígenas en este material folklórico. Por ejemplo, Chamosa (2008) focaliza en la región del Valle Calchaquí analizando el rol de los/as maestros/as en la “des-indianización” de los pobladores al significarlos como “criollos”; Steiman (2011) analiza las clasificaciones criollas e indígenas en Amaicha del Valle; Domínguez

¹ Retomamos esta idea de Diego Escolar, quien entendiendo al archivo indígena como un “conjunto de textos o soportes discursivos (escritos, orales, rituales, performáticos) que pueden ser articulados entre sí por las referencias que de ellos es posible sustraer sobre un tema o para iluminar un campo temático específico de conocimiento” (Escolar, 2014, p. 4). Esta noción nos permite articular y poner en diálogo distintas fuentes y dispositivos en función de una problemática más amplia referida a la presencia/ausencia de los pueblos indígenas en contextos determinados.

(2019) estudia el carácter multilingüe de Chubut en el contexto de la encuesta considerando el aporte de las lenguas indígenas; Escolar (2007, 2014) incorpora el material de la encuesta en su análisis sobre la etnogénesis huarpe; o, también, Caraballo y Orden (2021), quienes indagan en los legajos del Territorio Nacional de La Pampa y la presencia ranquel.

Ahora bien, considerando la riqueza y amplitud de este material documental, todavía resta seguir profundizando en la clave de lectura de la que partimos, en particular en San Luis donde situamos nuestro trabajo. Es por ello que aquí nos proponemos analizar una serie de narrativas históricas presentes en los legajos de esta provincia que refieren a sucesos que involucran a indígenas identificados como ranqueles². La intención es presentar estas referencias e inscribirlas en un campo de producción más amplio que incluye a la historiografía local que consideremos “clásica”, representada en dos autores en particular, Juan W. Gez³ y Reynaldo Pastor⁴.

² Los ranqueles (o rankülche, gente del carrizal) vivían en el territorio de la pampa central en una zona de caldenes conocido como Mamul Mapu. Al avanzar el siglo XIX, las principales tolderías se ubicaban en Leuvucó y Poitague (actualmente ubicadas en La Pampa), siendo sus caciques principales Mariano Rosas y Baigorrita, respectivamente. Esta región contemplaba partes del sur de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe y del oeste de Buenos Aires. El principal punto fronterizo de San Luis era la ciudad de Villa Mercedes desde que fue fundada en 1856 bajo el nombre Fuerte Constitucional. Luego de las campañas militares conocidas como Conquista del Desierto de 1879, que avanzaron y desarticularon las tolderías ranqueles, San Luis incorporó como territorio bajo su dominio lo que actualmente es el departamento Vicente Dupuy en el sur provincial.

³ Juan W. Gez nació en San Luis en 1865 y falleció en Buenos Aires en 1932. Realizó numerosas publicaciones dedicadas a la historia y geografía provinciales. Ocupó distintos cargos en instituciones educativas en San Luis y Buenos Aires.

⁴ Reynaldo Pastor nació en Villa Mercedes (San Luis) en 1898. Ocupó distintos cargos institucionales, como ser el primer director del Archivo Histórico provincial, fue diputado nacional en varias oportunidades y gobernador de San Luis en 1942 como parte del partido conservador Partido Demócrata Nacional (PDN). Además, publicó varios textos históricos y de carácter legislativo.

Del primer autor destacamos su texto *Historia de la provincia de San Luis* (1915), ya que es la primera producción conocida que construye una narrativa histórica sistemática de la provincia en función de una solicitud del gobierno provincial que financió el trabajo. Su eje está mayormente colocado en presentar el derrotero político e institucional local. Si bien algunos aspectos de este texto han sido cuestionados con posterioridad por no atenerse a fuentes documentales (por ejemplo, algunas afirmaciones sobre la fundación de San Luis), sigue siendo una obra de referencia que presentó los núcleos principales a partir de los cuales se ha estudiado la historia provincial de ahí en más⁵. Las invasiones de los “salvajes” o “feroces ranqueles” aparecen en la obra de Gez como una suerte de telón de fondo que cobra protagonismo en ciertos momentos críticos de la historia política local, pero no hay un tratamiento específico sobre este tema. La llamada Conquista del Desierto es presentada como el momento cúlmine que clausura definitivamente este problema “librando a la provincia de un constante peligro y a la República de una rémora para su progreso” (Gez, 1996, p. 282). Por otro lado, de Pastor retomamos su libro *La guerra con el indio en la jurisdicción de San Luis* (1942), porque es el único trabajo historiográfico exclusivamente dedicado a estudiar la historia indígena ranquel en San Luis y los sucesos de mayor relevancia en el marco de las relaciones interétnicas hasta la Conquista del Desierto de 1879. Allí se presenta a este evento como el triunfo de la civilización por sobre la barbarie, y se postula la necesidad de cuestionar el “olvido” que la historia ha producido sobre las provincias del interior y el importante “sacrificio” que realizaron en esta misión, como

⁵ En función del análisis de Buchbinder (2008), podemos considerarlo como una contribución historiográfica temprana de nivel provincial, en la cual se ensalzan héroes locales y se destaca el aporte realizado por la propia jurisdicción a la construcción y desarrollo de la nación. En esa línea, Mendéndez (2016) ubica al trabajo de Gez bajo una línea de interpretación histórica liberal, que había comenzado a cobrar peso a partir de la influencia de Bartolomé Mitre luego de la batalla de Pavón.

fue el caso de San Luis. Aquí consideramos a ambos textos como clásicos, en tanto aún hoy constituyen bibliografía de referencia y han sido fundamentales en la consolidación y trascendencia de ciertos sucesos, actores y perspectivas en la narrativa histórica dominante a nivel provincial. Asimismo, han resultado importantes en la formación de sentimientos de pertenencia e identificaciones a nivel local (Brow, 1990), al convertirse en canónicos y grillas interpretativas que trascendieron las generaciones (Noel, 2012). En función de nuestro objetivo, en este trabajo nos valemos de una perspectiva que abrega de la antropología histórica, que busca estudiar experiencias locales y concretas en profundidad, y considerar lo dicho y lo no dicho en las fuentes en función de sus contextos de producción (Nacuzzi & Lucaioli, 2011). Creemos que poner en diálogo las narrativas históricas registradas en la ENF con los trabajos historiográficos presentados es una forma de aproximarse a las fuentes considerando la circulación (o no) de sucesos, actores y significaciones con respecto a los indígenas, según el tipo de texto. Aquí argumentamos que el análisis de estas narrativas, catalogadas como “Tradiciones populares” en la ENF, permite tensionar las dicotomías memoria/historia y fuentes orales/escritas, y muestra que las diversas representaciones en torno a los ranqueles forman parte de un mismo campo de sentido que entreteje de manera compleja tensiones y reproducciones de discursos “populares” y “dominantes”.

Consideramos que este análisis cobra especial relevancia en un contexto provincial cuya historia indígena ha sido escasamente investigada al momento. Si bien encontramos menciones y referencias de distinto tipo con respecto a los ranqueles, aún resta seguir profundizando sobre su rol, trayectorias y vinculaciones dentro del marco provincial, principalmente durante la segunda mitad de siglo XIX, las campañas militares conocidas como Conquista del Desierto, y sus posteriores trayectorias y derivas. Al respecto, en los últimos años venimos sosteniendo una agenda de investigación que se cuestiona por

la presencia/ausencia de los ranqueles en las narrativas históricas provinciales y en sus composiciones identitarias principales. En ese sentido, la posibilidad de triangular distinto tipo de fuentes, incluida la ENF, es un aporte sustantivo a la revisión del pasado percibido como propio y de los actores considerados relevantes y que han permanecido en la memoria popular.

En función de lo expuesto, en este escrito proponemos el siguiente recorrido: en el primer apartado realizamos una presentación de la colección de la ENF en San Luis y del relevamiento sobre las referencias indígenas identificadas de forma explícita. Luego, presentamos el análisis de las narrativas históricas presentes en los legajos, interpeladas por aquello que entendemos como historiografía clásica local. En función de ello, a continuación, problematizamos las representaciones del pasado que se ponen en juego en este análisis, para finalizar con un conjunto de reflexiones de cierre.

LA ENF EN SAN LUIS Y LAS REFERENCIAS INDÍGENAS

El archivo de la ENF de San Luis consta de 176 legajos –cada uno de ellos corresponde al trabajo de recopilación de un/a maestro/a⁶– reunidos en 134 escuelas distintas. Tal como analizamos en Vacca (2018), durante las primeras décadas del siglo XX se habían creado en esta provincia una gran cantidad de escuelas nacionales, repartidas de forma relativamente pareja en todos los departamentos de la jurisdicción, en función de la sanción de la Ley 4874 (conocida como Ley Láinez) y del proceso de expansión y centralización del sistema educativo nacional. Esto resultó fundamental para la viabilidad de la ENF, cuyo diseño e instrucciones fueron elaborados por el Consejo Nacional de Educación (en adelante CNE) con un criterio estandarizado y generalizado. Sin embargo, cada legajo refleja la apropiación y puesta en práctica de estas pautas por parte de cada docente, lo cual genera que cada registro sea un documento único con improntas

diversas y convierte a los/as maestros/as en una suerte de etnógrafos/as.

Como parte de su contexto de producción particular, la ENF condensaba un entrecruzamiento entre nacionalismo y folklore propio de las concepciones del momento. Frente a la llegada de la inmigración europea, las elites intelectuales que sustentaban el proyecto de la encuesta, como Juan P. Ramos, estaban preocupados por el “avance del cosmopolitismo” por sobre el “alma del pueblo” que, consideraban, habitaba mayormente en el interior del país al estar a mayor resguardo de la influencia extranjera (Ramos en CNE, 1921b, p. 4). Bajo este supuesto, entendían que las recopilaciones folklóricas eran un instrumento para recuperar “el amor a las tradiciones sustentadas en los valores ancestrales, que cohesionan al pueblo” (Blache, 1992, p. 75). Asimismo, este sentido de lo popular construido en el “folklore argentino” refería mayormente a las prácticas, costumbres y sentires de la figura del criollo rural, heredero de la raíz hispana convertido en el símbolo de la nación. En esta operación, las referencias indígenas también eran consideradas, aunque interpretadas como resabios “primitivos” destinados a desaparecer (De Jong, 2005). En el caso de San Luis, la inclusión de relatos, tradiciones, saberes y prácticas indígenas en la ENF no significaba necesariamente un cuestionamiento de la homogeneidad cultural local criolla presupuesta porque eran concebidas como expresión del pasado y no de un presente considerado vivo (Vacca, 2018). Sin embargo, en los registros es posible encontrar una serie de matices en estas representaciones, tal como analizamos en este artículo.

Con respecto al relevamiento que hemos realizado de la colección de San Luis, del total de 176 legajos, identificamos 38 en donde se expresan referencias a indígenas de forma explícita (Vacca, 2018). Los agrupamos y clasificamos de la siguiente forma: narrativa histórica referida a cautivos/as y/o “invasiones” de indios; costumbres o prácticas realizadas por los indígenas; palabras o frases indígenas con su traducción; y otras de menor recurrencia que refieren a objetos arqueológicos,

⁶ De ese total, 112 eran maestras y 64 maestros.

nombres de lugares relativos a la presencia indígena y menciones varias. En general, los narradores no tienen más identificación que su nombre y edad, salvo un caso en el que se menciona explícitamente al narrador como “indio”, llamado Carlos Yanquetruz. La distribución geográfica de estas referencias es variable, aunque identificamos una mayor recurrencia en el departamento Pedernera en la zona de Villa Mercedes y alrededores, y en la región sur en sitios como Anchorena y Fortuna⁷. En función de esta clasificación, en este artículo nos vamos a centrar en aquellas narrativas históricas que involucran a los ranqueles.

NARRATIVAS HISTÓRICAS CON PRESENCIA RANQUEL

Cuando categorizamos la totalidad de los legajos que incluyen prácticas, saberes y/o memorias que involucran a indígenas, encontramos un conjunto de narrativas históricas que refieren principalmente a situaciones caracterizadas como “invasiones de indios” y/o de cautiverio. En cuanto a su ubicación geográfica, casi la totalidad procede de legajos correspondientes a escuelas situadas sobre el corredor este de la provincia, en una zona que se conocía como “rastrillada de las pulgas” que conectaba las tolderías ranqueles con los puestos de frontera de San Luis. A su vez, la mayoría se ubica en la zona de Villa Mercedes y alrededores, lo cual se condice con la región de más llegada de malones en el marco del espacio fronterizo indígena/criollo del siglo XIX⁸. Dentro del catálogo de la ENF, estos relatos están clasificados como “Tradiciones populares” en la categoría “Narraciones, refranes, varios”. A continuación, presentamos en términos específicos estas narrativas en diálogo con lo que hemos caracterizado como historiografía clásica local.

⁷ Puede verse la distribución en el mapa consultando a Vacca (2018, p. 86).

⁸ Para profundizar en las características del espacio fronterizo y los principales sucesos político-institucionales de la etapa, ver Vacca (2016).

*La avanzada del caudillo Juan Gregorio Puebla junto con un importante grupo de ranqueles sobre Villa Mercedes en enero de 1864*⁹

En cinco legajos distintos encontramos relatos sobre estos sucesos¹⁰, los cuales principalmente destacan el rol de dos actores por haber “salvado” a la población local: al Sargento Tránsito Gauna, a quien se le reconoce haberse camuflado entre los indígenas para luego avisar al pueblo de la “invasión”; y a un vecino extranjero de la localidad, llamado Santiago Betbeder, quien se defendió en una trinchera junto con otros pobladores y mató a Puebla con una escopeta al verlo avanzar sobre la localidad. Los términos en torno a los cuales se presentan estos eventos son similares entre los relatos:

Esta leyenda se recuerda como un acto de justicia a un sargento que pertenecía al Regimiento 4 destacado en el fortín Las Pulgas hoy Villa Mercedes de San Luis, el cual se llamaba Tránsito Gauna y fue uno de los *salvadores* de esta población. Se aproximaba a este Fortín, la indiada de las tribus de Mariano Rosas y Baigorrita, acompañado de los caudillos Melchor Costa y Puebla. Este Gauna se encontraba destacado en un fortín a tres leguas al

⁹ Los sucesos en torno a la avanzada de Puebla se enmarcan dentro de un contexto signado por el triunfo del orden liberal en la batalla de Pavón de 1861 bajo la figura de Bartolomé Mitre. Los caudillos del interior y las montoneras representaban la opción política del federalismo que ofreció resistencia al nuevo ordenamiento. Entre 1862 y 1868 tuvieron lugar una serie de rebeliones en la región, como las lideradas por el Chacho Peñaloza, quien resultó muerto en 1863. Como consecuencia, Puebla se refugió entre los ranqueles y en ese marco se organizó la avanzada sobre Villa Mercedes. De acuerdo a Tamagnini (2004), las acciones coordinadas entre montoneras e indígenas en este momento eran la expresión de todos aquellos que habían quedado por fuera del nuevo orden mitrista. A su vez, este tipo de conflictos en el marco de la política criolla, permitía a los indígenas establecer alianzas y ampliar su margen de acción y negociación (Pérez Zavala, 2007).

¹⁰ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 10; Legajo N° 55; Legajo N° 74; Legajo N° 158 y Legajo N° 172.

sur de esta ciudad, y siendo como era un verdadero tero (animal de vida sumamente sensible) sintió el tropel de esta *invasión* que se aproximaba a su fortín y así alcanzó a montar en su caballo, que siempre lo tenía cerca, se escapó simultáneamente con la llegada de los indios y después que se encontró en unos renovales, ya sin ser perseguido hizo una lanza de un palo que cortó, tiró su sombrero y atándose la cabeza con una vincha y ayudado por su color cobrizo y un cabello largo y recortado, quedó un verdadero tipo indio y aunque la noche era de luna, se internó entre los *invasores*, marchando con ellos a la población. Una vez en el bajo del Río V, Gauna fue poco a poco escurriéndose al paso de su caballo, con esa indiferencia que demostraba, hasta retirarse sin ser apercibido. Así consiguió entrar en la población y avisar (...). La población se prepara para la defensa y es *salvada*, gracias a la audacia y patriotismo del Sargento Gauna [cursivas añadidas], (CNE, 1921a)¹¹.

En el año 1863, se propaga en esta Ciudad la noticia alarmante de una gran *invasión* de indios capitaneada por el famoso bandido Juan Gregorio Puebla y de otros cabecillas no menos notables en los anales del crimen y del pillaje (...). En este *ataque* despliega un hecho de valor y digno de mencionar el laborioso y memorable vecino de ésta don Santiago Betbeder. Éste, detrás de una improvisada trinchera, los espera sin inmutarse y acaricia su escopeta querida que en tan crítico momento va a ser el áncora de la *salvación* común. Ya tiene a tiro al jefe de la indiada, pónese de pie y dispara el arma. Oyó un grito desgarrador. Puebla cae del caballo con la cabeza hecha pedazos y rodando por tierra muere rápidamente. Al despejarse el campo de indios, la noticia se propaga como un rayo en la afligida

población y todos a porfía corrieren al lugar del trágico suceso haciendo vivir al *héroe salvador* de Mercedes [cursivas añadidas] (CNE, 1921a)¹².

Este evento ha sido analizado y documentado por parte de la historiografía clásica local, con términos un tanto similares a los presentados en los relatos de la ENF. En el caso de Gez, el autor enmarca este hecho como una “venganza” por parte de Puebla frente a una serie de enfrentamientos que habían tenido los caudillos federales con las fuerzas nacionales lideradas por el coronel Iseas. Su lectura está marcada por una clara dicotomía entre aquellos que expresan la civilización y los bárbaros o salvajes cuyo accionar remite casi exclusivamente a sus “invasiones”¹³: “El problema del orden y de la civilización argentina estaba otra vez planteado frente a los elementos reaccionarios del pasado, encarnado ahora en las masas incultas y bárbaras, arrastradas por caudillos” (Gez, 1996, pp. 239-240). Con respecto a los ranqueles, menciona la participación de los “indios de Mariano” y se refiere mayormente a ellos como “indiada”, “tribu bárbara” y “salvajes de la pampa”. No hay mención en el devenir de los hechos de la figura de Tránsito Gauna, pero sí se ensalza el rol de Betbeder por matar a Puebla de un escopetazo, calificándolo como un “antiguo y honorable vecino” (Gez, 1996, p. 242).

En cuanto a Reynaldo Pastor, este sostiene que Puebla se incorporó a las tolderías de Mariano Rosas luego de la derrota del Chacho Peñaloza

¹² CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 74, Envío N° 2, Folio N° 2.

¹³ La tendencia dominante en la historiografía clásica de San Luis fue caracterizar a los malones ranqueles como mero “robo de ganado” o “invasiones” perpetrados por grandes grupos de “salvajes” que salían al ataque. Sin embargo, otras perspectivas destacan el valor político y económico que tenían esas expediciones en el marco de la sociedad indígena. Los bienes obtenidos en estas avanzadas eran luego redistribuidos entre los caciques en función del aporte de caballos que habían realizado para el malón, lo cual indica que esta práctica estaba estrechamente ligada a la forma en que se planteaban y fortalecían los vínculos de reciprocidad entre los indígenas (Bechis, 1999).

¹¹ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 10, Envío N° 1, Folio N° 1, 2.

en 1863. En función de ese vínculo es que se planificó la “invasión” con el aparente objetivo de desarticular el poblado de Villa Mercedes y su fuerza militar, ya que resultaba un obstáculo para los malones conducidos hacia el norte provincial. Según su relato, Tránsito Gauna oficiaba como guardia en la noche y percibió “movimientos sospechosos del lado del desierto” (Pastor, 1942, p. 252) identificando al menos 800 lanceros que se aproximaban. No hay registro aquí del hecho de haberse camuflado entre los indígenas, como sí sostienen los relatos registrados en la ENF. Frente al aviso, las fuerzas militares y los pobladores se prepararon, y al respecto Pastor sostiene: “Armado de una escopeta, don Santiago [Betbeder] afinaba la puntería buscando al que podía ser el jefe de los atacantes, bajándolo con un disparo que debió ser providencial. Así cayó el gaucho Puebla, al frente de la mayor parte de los indios” (Pastor, 1942, p. 252).

La caracterización de Betbeder reproduce los términos de Gez, llamándolo “antiguo y honorable vecino” (Pastor, 1942, p. 252), lo cual nos hace inferir las fuentes comunes y/o la importancia del trabajo de Gez como antecedente en la narrativa histórica provincial dominante. Asimismo, Pastor incluye como fuente el telegrama del coronel Iseas, a cargo de la fuerza militar, dando el parte de los sucesos de la derrota de Puebla, aunque este documento no menciona a Betbeder. Sin embargo, creemos que el devenir de los hechos constituía un relato de fuerte circulación oral, que luego fue canonizado en la historiografía aquí analizada y en conmemoraciones locales (como placas y nombres de calles). Muestra de esa circulación son los legajos de la ENF de San Luis, a los cuales podemos agregar, al menos, uno de la provincia de La Pampa que registra este mismo hecho en voz de una hija del Sargento Gauna, Genovena de 86 años, tal como está indicado por el maestro (CNE, 1921a, en Caraballo & Orden, 2021, pp. 95-96). También, algunas menciones en la historiografía local sobre la procedencia de la información, como la que hace el historiador puntano Laureano Landaburu sobre la versión que tuvo del hecho por parte de un poblador de la localidad que “oyó muchas veces a Betbeder referir este suceso” (Landaburu, 1949, p. 52).

Las acciones del cacique Quechusdeu (Quichusdeo, Quichus Deu o Quichusdeux) en San Luis y el relato de su muerte

Las referencias hacia este cacique en particular están presentes en tres legajos distintos. Dos de ellos aluden a una situación de enfrentamiento de los indígenas liderados por este cacique (acompañados por el coronel Baigorria¹⁴) con las fuerzas gubernamentales de San Luis. En ese marco, se habría producido la muerte de Quechusdeu. En algunos trabajos historiográficos se conoce a este hecho como el combate de la Laguna Amarilla, aunque no hay un acuerdo claro sobre la fecha, el lugar, ni los protagonistas del suceso, probablemente acontecido en 1849 (Santamaría, 2011). En uno de los legajos de la ENF, la maestra Ramona Videla registró la siguiente narración de Reyes Quiroga, de 81 años, quien dice recordar este relato de su padre que fue partícipe del evento:

Los *bárbaros* eran 600 y atacaron a la desprevenida población de San José del Morro. Iban capitaneados por el *gran cacique* Quichus Deu y por un tal Baigorria famoso por su poder entre los indios. La *indiada* arrastró consigo gran número de cautivos y hacienda. Mientras tanto las fuerzas del gobierno se prepararon para perseguir a los *invasores*, pero siendo pocos, pidieron refuerzos a San Luis. La *indiada* ganaba terreno dirigiéndose al Sud. Así lo comprobaban los que formaban la comisión encargada de rastrearlos que iba al mando

¹⁴ El coronel Baigorria fue un actor de relevancia en el marco de las relaciones interétnicas y de la política local de siglo XIX. Por sus disidencias con el orden federal de Juan Manuel de Rosas, se refugió en las tolderías ranqueles durante más de 20 años. Con el fin del gobierno federal en 1852, fue nombrado comandante de la frontera sur de Córdoba y San Luis por Justo José de Urquiza. En el marco de la Confederación argentina, los ranqueles y el coronel siguieron siendo aliados, aunque esto comenzó a fragmentarse cuando Baigorria rompió su vínculo con Urquiza y los federales. En la batalla de Pavón (1861) dio su apoyo a Bartolomé Mitre, y en los años siguientes participó de varias campañas punitivas en contra de sus anteriores aliados ranqueles (Tamagnini & Pérez Zavala, 2007).

del valiente Capitán Torres. Dicha comisión lo alcanzó en el lugar denominado Lechuzo cerca de Mangrullo. (...). Los jefes caciques deliberaron, Quichus Deu optó por el ataque, pero Baigorria cristiano y conocedor de la valentía de los puntanos lo invitó a retirarse porque dijo, aunque son 40 hay que calcular 400, un por cada diez indios. Y efectivamente Quichus Deu atacó furioso y al grito de “hay que dar mandinga a los caranchos”, hizo maniobrar la bola perdida que los cristianos esquivaron cayendo en tierra. Antes que los indios volvieran a atacar, una descarga cerrada sembró el lugar de cadáveres y heridos. Entre estos últimos, estaba el jefe que mal herido sucumbió poco después [cursivas añadidas] (CNE, 1921a)¹⁵.

En el segundo legajo en donde encontramos referencias sobre estos hechos, se registra el relato de Claudio Quiroga de 78 años, quien los sitúa en la Laguna Amarilla e incluye la presencia de Juan Saá¹⁶ entre las fuerzas militares:

la *indiada* avanzaba hacia el cuadro y cuando estuvo algo inmediato hicieron alto, el capitán Torres le pasó entonces una carabina a don Juan Saá diciéndole y colocándolo frente a las filas del cuadro en dos costados. Ud. compadre ha cuidar esta parte y yo de este lado, colocándose los dos fuera del cuadro. (...) el cacique [Quichusdeux] ordenó el ataque por facciones, todas las cargas que hicieron los que fueron tres o

cuatro fueron rechazados, los indios y como en cada media vuelta que daban al ataque venían al punto de partida donde estaba el jefe. Este se enojó tratándolos a los indios de cobardes, que él les enseñaría cómo se rompen cuadros; y pasándose delante de los indios en formación se fue a la carga, llegó al cuadro entrándose en el medio, pero antes de pasar al otro lado recibió un balazo de refilón y un garrotazo en la cabeza con una carabina que se rompió por el medio, era ésta manejada por Juan Saá; cayendo el cacique al suelo (...). A los dos días siguientes que llegaron los indios a la tribu de Quichusdeux, este murió sin poder hablar más palabra que las que le dijo al coronel Baigorria el día del combate. (...) el triunfo se produjo de parte de los cristianos contra los indios y estos quedaron completamente derrotados y se fueron a acompañar a su cacique gravemente herido y es así que cuarenta soldados al mando del capitán Isidoro Torres ayudado por don Juan Saá venció en el combate de la Laguna Amarilla a trescientos cincuenta indios bien armados al mando del *audaz cacique* Quichusdeux [cursivas añadidas], (CNE, 1921a)¹⁷.

En cuanto al relato de estos sucesos por parte de Juan W. Gez, este menciona la situación de combate en la Laguna Amarilla y el hecho de que el “célebre cacique Quichusdeo” fue herido de muerte, aunque el eje del evento está mayormente colocado en lo que califica como un “duelo a muerte” entre Juan Saá y el coronel Baigorria¹⁸. En este caso, así como en el relato que analizamos anteriormente sobre la avanzada del caudillo Puebla, los malones indígenas son representados en términos de barbarie y salvajismo, y parecen ser una suerte de telón de fondo que implicaba un constante estado de lucha: “Tal fue la famosa

¹⁵ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 165, Folio N° 5.

¹⁶ Al igual que el coronel Manuel Baigorria, Juan Saá fue un actor de relevancia de la política local que permaneció refugiado con sus hermanos en las tolderías ranqueles luego de una revolución unitaria fallida en San Luis en 1840. En 1847 recibió un “indulto” por parte de las autoridades federales y retornó a la frontera. En este contexto, quedó fuertemente enfrentado a Baigorria. Mientras que Saá mantuvo su relación con los caciques ranqueles y se alió a la causa federal de la Confederación argentina, el coronel se distanció de los indígenas definitivamente al adherir al gobierno de Mitre en la batalla de Pavón (Tamagnini & Pérez Zavala, 2007).

¹⁷ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 158, Folio N° 15-16.

¹⁸ Las versiones en torno a estos hechos difieren entre aquellas fuentes bibliográficas que reconocen la existencia de este hecho, y otras que lo niegan. Para profundizar en este punto, ver Santamaría (2011).

acción de la Laguna Amarilla, donde los puntanos demostraron una vez más su coraje y heroísmo en aquella espantosa lucha con el salvaje” (Gez, 1996, p. 183)¹⁹. Por otro lado, Pastor sí analiza con mayores precisiones estos eventos y el rol del cacique Quichusdeo a quien califica como “atrevido”, “audaz”, “cruel y salvaje”; en cambio, su oponente, el capitán Isidoro Torres es caracterizado como “heroico” y “valiente” (Pastor, 1942, p. 71, 234). Asimismo, cita dos cartas que dan cuenta de las relaciones que el cacique mantenía con autoridades gubernamentales de San Luis entre 1816 y 1818, que implicaban intercambios de bienes y negociaciones en torno a refugiados en las tolderías, entre otras cuestiones. Resulta interesante que la caracterización del cacique tiene varias similitudes entre los historiadores y los relatos de la ENF, en cuanto a su carácter, su importancia y su trascendencia a lo largo del tiempo.

Con respecto a las fuentes a partir de las cuales Pastor analiza los hechos de la Laguna Amarilla, puntualiza la existencia de cierta documentación escrita, pero también cobran gran centralidad los relatos orales. El autor detalla haber conocido “las características salientes que le dieron contornos de un drama en el desierto, según la tradición oral proveniente de fuentes muy directas, entre otras la versión recogida por don Manuel Ponce, de labios de su padre el Capitán Ciriaco Ponce [quien fue partícipe del evento bajo el mando de las fuerzas militares]” (Pastor, 1942, p. 236). Estas referencias dan cuenta de la importancia de la oralidad en la construcción de la historiografía local y en la transmisión de ciertos núcleos de sentido en torno a los hechos relatados según los protagonistas “cristianos” de los eventos o sus descendientes.

Ahora bien, resulta interesante puntualizar un legajo de la ENF en particular que también menciona al cacique Quechusdeo. Es el único de toda la colección de San Luis en donde el narrador es identificado por la maestra Rosa Antonia Olivetto como “indio”. Su nombre es Carlos Yanquetruz, de 60 años, y aporta su relato

en el legajo correspondiente a la escuela 131 de la Jarilla:

Cuenta el indio Carlos Yanquetruz de 60 años de edad que todos estos lugares han sido invadidos por los indios de su tribu. Según él estos indios pertenecían a los pehuenches y comúnmente se llamaban (manmin mapu) lo que significaba territorio de mucho monte. El cacique más célebre que ha habitado entre ellos ha sido Quechudeu, del cual hablan con mucha veneración porque a más de ser un gran baqueano era un gran brujo y decían que él era hecho por la Salamanca y sabía perfectamente el día que iba a morir. Efectivamente 15 días antes de su muerte reunió a toda la indiada para un parlamento (esto es un banquete) y se entregó a una completa borrachera durante sus últimos 15 días y cuando se le llegó el último día “ahora podrán los argentinos felicitarse y quedará un solo golpeteo de manos y podrán tranquilamente invadir estos dominios porque Quechudeu muere” e inmediatamente se desplomó cayendo muerto en el acto. Después en esta tribu ha sido notable el cacique Quinchaguala, bisabuelo del que me hace esta narración. Antigeu abuelo del mismo y por último Pedro Yanquetruz, padre de Don Carlos Yanquetruz. Pedro Yanquetruz ha sido el que gobernaba a todos los caciques, así es que era el superior (CNE, 1921a)²⁰.

En este caso encontramos una versión totalmente diferente de los sucesos en los que se habría producido la muerte del cacique Quechusdeo, y pone en circulación otros sentidos que tensionan aquellos relatos que analizamos previamente, recuperados y canonizados por la historiografía local. Si bien Carlos Yanquetruz también califica al cacique como “célebre”, su fama estaría mayormente vinculada a sus conocimientos como baqueano y como “brujo”, lo cual generaba “veneración”. Esto nos permite pensar que al

¹⁹ Para profundizar en esta clave de análisis, ver Vacca (2016).

²⁰ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 97, Folio N° 7.

considerar las perspectivas indígenas (y no sólo las “cristianas”), los actores cobran otros relieves y características. Así, este legajo de la ENF resulta sumamente relevante para, por un lado, destacar una línea genealógica de caciques indígenas que actuaron en la actual provincia de San Luis y que aún no ha sido objeto de estudio por las investigaciones existentes; y, por otro, para cuestionarnos los sentidos dominantes que habitualmente han trascendido en la caracterización de los indígenas, los silencios de la documentación y las potencialidades de detenerse en fuentes que recuperen la voz de los actores.

Las referencias sobre otros caciques ranqueles en sucesos que los involucran (Mariano Rosas, Baigorrita, indio Blanco y Peñaloza)

Además de Quechusdeo, otros caciques ranqueles son mencionados en distintas narraciones en función de su protagonismo en ciertos eventos relatados a los/as maestros/as. Mariano Rosas y Baigorrita son individualizados en varios legajos, en línea con su importancia y protagonismo como caciques principales entre los ranqueles. Se los destaca en tres de los relatos referidos a la avanzada de Puebla que analizamos anteriormente, como parte de la alianza establecida entre el caudillo montonero y los indígenas²¹. En uno de los registros, se retoma la siguiente narración de un poblador de Villa Mercedes, Ciro Galán de 72 años. Aun bajo una perspectiva que significa las acciones de los ranqueles como “invasiones”, aporta una caracterización de su organización política y del espacio fronterizo en línea con gran parte de lo que se conoce en la literatura específica sobre las relaciones interétnicas signadas por momentos de paz y otros de mayor conflictividad (Pérez Zavala, 2007):

Estas invasiones sucedían cuando los indios no tenían tratados de paz, pero cuando existía un convenio para no invadir, mandaban comisiones para recibir en el Fortín el pago acordado en hacienda, aguardiente, yerba,

azúcar, harina, etc. Estas comisiones indias venían como amigos: Algunos comerciantes arrojados, se internaban tierra adentro, no sin peligro, y cambiaban mercadería a buenos precios de modo que una caldera (jarra que hacía las veces de pava) con un litro y medio de aguardiente lo cambiaban por una vaca, o un novillo, o un par de espuelas de plata. Las tribus que invadían eran la de Mariano Rosas, cuya residencia era en Leubucó (hoy Victorica) y más al sud invadía la de Baigorrita, que eran las que atacaban a Mendoza, San Luis y Córdoba. Estos caciques tenían una organización perfecta, de modo que las tolдерías se dividían en porciones que obedecían a un Capitanejo, que eran los títulos con que se designaban a los superiores, así como a sus intérpretes se les llamaba lenguaraces (CNE, 1921a)²².

En cuanto a los trabajos historiográficos de Gez y Pastor considerados en este escrito, Mariano Rosas y Baigorrita, en tanto caciques principales, son dos actores ampliamente identificados y mencionados en diversos contextos como ciertos tratados o situaciones de conflicto frente a malones. A diferencia de ello, el indio Blanco y Peñaloza, mencionados en la ENF, han recibido menos atención por parte de estos autores, probablemente por su menor protagonismo en la diplomacia política interétnica. Al respecto, en el relato de los narradores de la encuesta, encontramos las siguientes referencias:

El indio o capitanejo más sagaz en la tribu de Mariano Rosas, era el indio Blanco, sujeto de color blanco, hijo de india y blanco, tipo buena masa y alto y de sentimientos humanitarios y generosos con sus prisioneros. La residencia de este fue en un hermoso lugar de pasto y árboles que se llamaba Leulche situado en el monte de Agustinillo, en el sud oeste de Buena Esperanza. Este indio vivía próximo a las

²¹ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 10, Folio N° 1-2; Legajo N° 55, Folio N° 6; Legajo N° 158, Folio N° 21.

²² CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 55, Folio N° 1.

fronteras, hacía sus invasiones o malones cada una o dos lunas, (...) este indio no molestaba a los moradores de la campaña, y únicamente avanzaba a los Fortines para inhabilitar a la fuerza armada que podía perseguirlos. (...) El indio Blanco se trataba muy bien, vestía bien y usaba su poncho de paño con botonadura de plata, con botas y chamburgo. Este indio comía carne de yeguarizo como los otros indios, y en cuanto a los robos de hacienda vacuna, mucha parte de ella la volvía a la Frontera para venderla, sucediendo que los mismos dueños tenían que comprar sus propios animales (CNE, 1921a)²³.

Este relato nos aporta algunos datos sobre el indio Blanco y encontramos ciertos contrapuntos con aquello que Pastor sostiene con respecto a este actor: “personaje de extramuros, sin ley ni sujeción a ningún cacique ni capitanejo, vivió mucho tiempo en las orillas de los montes del Cuero, fue el azote de las fronteras de Córdoba y San Luis y el terror de los arrieros y troperos” (Pastor, 1942, pp. 69-70). Por un lado, el registro de la ENF lo identifica como capitanejo de Mariano Rosas, mientras que Pastor sostiene que no estaba sujeto a ninguna autoridad. Esta última caracterización es coincidente con la que hace Lucio V. Mansilla sobre este personaje como un “indio gaucho” en Una excursión a los indios ranqueles, es decir, un “indio sin ley, ni sujeción de nadie”, cuyos sus malones no estaban regidos por los caciques principales (Mansilla, [1902]1953, p. 110). Otra posible diferencia remite a su lugar de asentamiento: mientras que Pastor lo ubica en los montes de El Cuero (actualmente ubicados en Córdoba), el narrador de la ENF lo hace en el monte de Agustinillo (actual San Luis); aunque podrían estar refiriéndose a una zona común ya que los dos sitios se encuentran a una distancia aproximada de 50 km; o también podría implicar una cierta movilidad en los lugares de asentamiento de las tolderías dentro de la región, ya que otra narradora documentada en la ENF señala que vivía entre

²³ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 55, Folio N° 3.

los límites de La Pampa y San Luis²⁴. En cuanto a la caracterización del indio Blanco, los términos difieren taxativamente entre el registro de la ENF que destaca sus “sentimientos humanitarios” y Pastor que lo califica como “sanguinario y protervo demonio del desierto” (Pastor, 1942, p. 225). Con respecto a su muerte, las versiones volcadas en otro legajo de la ENF²⁵ y lo señalado por Pastor coinciden en afirmar que se produjo en el marco de una “invasión” al Fuerte Sarmiento en manos de un militar allí apostado²⁶.

Por otro lado, dos legajos mencionan al cacique Peñaloza e indican que estaba asentado en el sur de San Luis²⁷. La narradora Teodomira Garro de la localidad de Fortuna relata lo siguiente:

Como a cuatro leguas al Sud de este pueblo existió la toldería del Cacique Peñaloza, tribu perteneciente a los famosos Ranqueles. Esta tribu que habitaba en las inmediaciones de la laguna Ranquelcú, hacía sus incursiones a los pueblos cristianos por dos caminos: Uno pasando por la Laguna del Bagual, donde abrevaban sus caballadas y seguían al Norte para dar malón a Villa Mercedes. El otro, por la Laguna del Cuero situada en el límite de la provincia de San Luis, Córdoba y Territorio de la Pampa. Por ese camino llevaban sus asaltos al pueblo de Sarmiento y hasta Río IV de Córdoba (CNE, 1921a)²⁸.

En cuanto a este cacique, Gez no refiere en modo alguno a su presencia o accionar en el marco de la frontera de San Luis. En cambio, Pastor hace algunas menciones sobre Peñaloza, a quien define como “capitanejo” y habría sido hijo de un

²⁴ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 172, Folio N° 9.

²⁵ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 24, Folio N° 4.

²⁶ Cabe señalar que si bien esta versión parece haber tenido cierta repercusión en tanto la encontramos presente en ambas fuentes, en un trabajo de carácter más reciente, Norberto Mollo y Ennio Vignolo (2011) indican que en este evento el indio Blanco fue dado por muerto, pero en realidad siguió residiendo en El Cuero hasta las campañas militares de 1879.

²⁷ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 172, Folio N° 9.

²⁸ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 92, Folio N° 6.

“cristiano” y una mujer ranquel (Pastor, 1942, p. 59, 101). En este caso no hay ninguna descripción de su carácter o de sus rasgos personales, como analizamos en el caso de Quechusdeo o del indio Blanco. Como datos a tener en cuenta, identifica los campos de Pichi-quehan como un sitio de “albergue” de este cacique (Pastor, 1942, p. 275); y sostiene que permaneció reducido en Villa Mercedes entre 1872 y 1880, aunque no brinda detalles sobre el contexto en que se habría producido esta reducción (Pastor, 1942, p. 70).

REPRESENTACIONES DEL PASADO INDÍGENA EN DISPUTA

Luego del análisis cualitativo de los legajos de la ENF realizado en diálogo con dos trabajos historiográficos paradigmáticos de la provincia de San Luis, resulta interesante interpelarlo considerando las diversas representaciones del pasado que se ponen en juego con respecto a los indígenas en este caso. En términos de Ana María Alonso, la historia como representación se caracteriza por construir una mirada retrospectiva sobre el pasado desde un presente “que ordena y explica, e introduce una teleología difícilmente evidente al momento del evento original [traducción de la autora]” (Alonso, 1988, p. 34). Ahora bien, estas miradas son múltiples y plurales, y adquieren dispar nivel de fijación y trascendencia de acuerdo a los contextos específicos y a los marcos interpretativos dominantes. Frente a ello, encontramos narrativas históricas con alto nivel de sistematización y formalización, como la historiografía, y también relatos de mayor fragmentación que circulan oralmente y/o en ciertas fuentes particulares, como es el caso de la ENF. Con respecto a los registros de este archivo, coincidimos con Farberman quien los ubica en un lugar “intermedio entre el documento escrito y el testimonio etnográfico” (Farberman, 2014, p. 2). En este sentido, el análisis aquí propuesto, que considera las narrativas sobre los ranqueles clasificadas como “Tradiciones populares”, resulta relevante para problematizar precisamente ese espacio simbólico “intermedio” entre la historia y la memoria, y entre las fuentes orales y escritas. Al interior de la academia, algunas perspectivas

teórico metodológicas han tendido a distinguir en términos dicotómicos entre la memoria, como un registro de naturaleza afectiva, ligado a la subjetividad de un actor que recuerda el pasado desde su experiencia y vivencia; y la historia, concebida como una operación intelectual que reconstruye, integra y explica “objetivamente” los hechos del pasado a partir de los rastros que reflejan las fuentes²⁹. Por el contrario, otras posturas dejan de lado esta oposición, y abordan ambos registros como parte de un escenario plural y compartido que incluye formas diversas de referirnos al pasado (Cattaruzza, 2011), y nos permiten desmontar la supuesta distinción entre “datos blandos” subjetivos –mayormente ligados a la oralidad– y “datos duros” objetivos –más propios de las fuentes escritas– (Jelin, 2002).

Cuando atendemos a las fuentes consideradas en este trabajo, en la ENF es clara la centralidad de los relatos orales de sucesos vividos en primera persona o transmitidos de generación en generación registrados por intermedio de los/as maestros/as y clasificados como “Tradiciones populares”. Como parte de la operatoria de registro, estas tradiciones son seleccionadas y construidas como tales según las concepciones folklóricas del momento. En las instrucciones del CNE, esta categoría es definida como “cualquiera de las leyendas, romances o bien hechos históricos transmitidos de mano a mano, que han pasado de edad en edad” (CNE, 1921b, p. 3). En esa línea, en algunos legajos encontramos aclaraciones sobre esta procedencia: “fue cautiva de los indios, de quien habla”³⁰; “son palabras que el narrador recuerda y que las aprendió cuando era niño, á un indio”³¹; “Lo sabe por narración de su padre, don Leandro Rivero”³²; entre otros

²⁹ Uno de los autores principales que plantea esta distinción es Pierre Nora (1984) en su clásico trabajo sobre Los lugares de la memoria. Con matices, Maurice Halbwachs (2004) también diferencia entre la memoria colectiva y la historia, en tanto representan dos operaciones distintas. Para profundizar en torno a la relación ente historia y memoria como ruptura o como continuidad, ver Mudrovic (2005, pp. 120-132).

³⁰ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 9, Envío N° 2, Folio N° 1.

³¹ CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 9, Folio N° 4.

³² CNE, 1921a, San Luis, Legajo N° 125, Folio N° 63.

ejemplos. Por otro lado, en cuanto a los textos de Pastor y Gez considerados en este trabajo, si bien se sostienen en el análisis de documentación escrita en tanto trabajos historiográficos que pretenden lograr “precisión histórica” (Hill, 1988), no es menor la consideración de la tradición oral en la construcción de sus narrativas. Ya vimos anteriormente cómo Pastor menciona explícitamente a alguno de sus informantes que transmitieron las experiencias vividas o escuchadas; y, en el caso de Gez, él mismo aclara que: “La tradición [oral] ha suplido en muchos casos los grandes vacíos que he encontrado en la documentación revisada prolijamente” (Gez, 1996, p. 14).

En ese sentido, el análisis aquí realizado nos permite tensionar las dicotomías entre memoria e historia, fuentes orales y escritas, al considerar los distintos registros (en este caso, folklóricos e historiográficos) como “producciones de historia” (Rufer, 2009). Este concepto enfatiza el carácter productivo de las diversas formas de representar el pasado, entendiendo que tanto la historiografía, como los relatos, conmemoraciones, imágenes, monumentos, museos y los debates que los atraviesan, son una de las producciones de historia posibles. En definitiva, abordar los usos del pasado de una manera productiva implica concebirlas “no en tanto distorsiones o faltas a la verdad histórica, sino como elementos que permiten analizar las dimensiones políticas que subyacen a las luchas por las interpretaciones y re-evaluaciones del pasado” (Rufer, 2009, p. 31).

Esta perspectiva resulta de gran relevancia en casos de estudio como el de los ranqueles en la provincia de San Luis. En el marco de las expediciones militares conocidas como Conquista del Desierto, los indígenas sufrieron múltiples consecuencias, no solo en términos de dispersión de familias, traslados forzosos, encarcelamientos y/o despojo de territorios, sino también en términos de invisibilización de su presencia y aporte en las narrativas histórico-identitarias provinciales y nacionales que legitimaron el orden social dominante³³. Asimismo, en esta jurisdicción es

especialmente escasa la bibliografía específica dedicada a estudiar el pasado y el presente de los pueblos indígenas locales, aun desde perspectivas renovadas. El único trabajo dedicado a profundizar en la historia ranquel en San Luis, tal como vimos, es el de Reynaldo Pastor, el cual, si bien aporta una gran cantidad de datos y relevamiento de actores y sucesos, está construido desde una mirada que sostiene la dicotomía civilización y barbarie, y no aborda en absoluto el derrotero de aquellos ranqueles que permanecieron en San Luis luego de las campañas militares. Por el contrario, el análisis realizado sobre la ENF nos permite ver que los testimonios indígenas sí eran considerados en este tipo de fuente, en tanto objetos de recopilación folklórica. Es así como encontramos una serie de narrativas históricas que ponen en circulación otros sentidos sobre los ranqueles e, incluso, nos permiten acceder a la perspectiva de un actor en particular identificado como “indio” (Carlos Yanquetruz)³⁴. Aunque no podemos desconocer el rol intermediario de los/as maestros/as que, al poner por escrito los testimonios, hacen un proceso de selección de los términos y formas de los registros y construyen sentidos performáticos en torno a lo que se entiende como indígena y como objeto folklórico en función del contexto intelectual que dio origen a la encuesta.

estas consecuencias en el caso de los ranqueles, como Depetris (2003); Salomón Tarquini (2010); Pérez Zavala (2015, 2018); entre otros. Aunque ninguna de ellas aborda específicamente el derrotero de los indígenas que permanecieron en San Luis luego de las campañas militares y de las políticas de dispersión y reparto.

³⁴ Con respecto a este punto, si profundizamos en el trabajo de triangulación de fuentes en donde encontramos la voz de los indígenas (aun con mediaciones), al relato de Carlos Yanquetruz de la ENF le podemos sumar el trabajo del arquitecto Héctor Greslebin titulado Interrogatorios ranquelinos. Este autor realizó trabajos arqueológicos en San Luis en la década de 1920, y varias décadas después realizó esta publicación en el Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas. Allí describe una serie de conversaciones que mantuvo entre 1919 y 1924 con dos “viejos pobladores” (Severo Colchado y Quintino Toledo) en Villa Mercedes. Los presenta como dos “descendientes de los últimos ranqueles” que vivieron en esa región (Greslebin, 1961).

³³ Diversas investigaciones se han centrado en analizar

En términos de un proceso de producción de memorias plurales, las disputas, luchas y conflictos son parte de los cambios históricos en torno a los sentidos del pasado a partir de diversas experiencias subjetivas que reproducen y/o resignifican las relaciones de poder (Jelin, 2002). Es por ello que las representaciones del pasado son constantemente negociadas, afirmadas y/o reelaboradas: “una potencial divergencia entre las representaciones de la retórica oficial y los significados encarnados en las experiencias vividas definen un espacio posible para la emergencia de contra-historias populares [traducción de la autora]” (Alonso, 1988, p. 49), que actuarán desnaturalizando las representaciones dominantes. Ahora bien, en función del análisis realizado sobre las narrativas históricas con presencia ranquel, percibimos que estos dos espacios simbólicos no constituyen dos campos de sentido uniformes y opuestos entre sí; sino que por el contrario encontramos reproducciones entre los discursos clasificados como “populares” en la ENF y los sentidos dominantes como los expresados en la historiografía clásica local. Por ejemplo, al conceptualizar las relaciones interétnicas en términos de “invasiones de indios”, de “ataques” y las penurias vividas por las poblaciones “cristianas”. Aunque, también, identificamos tensiones y disputas de sentido, en tanto se reconocen otras caracterizaciones y valoraciones de los actores en juego, como es el caso, por ejemplo, de Quechusdeo y del indio Blanco.

CONCLUSIONES

El análisis que aquí hemos realizado nos permitió relevar y visibilizar una serie de narrativas históricas sobre los ranqueles que circulaban en el contexto de la ENF y fueron plasmadas en los legajos por parte de los/as maestros/as. La intención fue interpelar estos registros desde una mirada que se cuestiona por la presencia/ausencia de este pueblo indígena en las representaciones del pasado dominantes, representadas en dos trabajos historiográficos de gran trascendencia a nivel local.

En función de ello, encontramos ciertas coincidencias entre los términos de las narrativas

de la ENF y la historiografía, que nos permitieron reflexionar sobre la amplia circulación de ciertas experiencias y significados que parecían limitar el accionar indígena a sus malones entendidos como “invasiones”. En esa clave es que planteamos una retroalimentación y reproducción entre discursos “populares” y “dominantes” dentro de un espacio simbólico compartido.

Ahora bien, en los legajos de la ENF también encontramos una serie de matices en torno a la caracterización de actores y de sucesos considerados relevantes por los/as informantes, que tensionan ciertos sentidos expresados por los trabajos historiográficos. Así, este mapeo y análisis de las narrativas es una forma de seguir enriqueciendo y profundizando en la construcción de memorias indígenas locales, largamente invisibilizadas por las producciones de historia dominantes. Por ejemplo, aún hoy son escasas las investigaciones sobre la historia ranquel en San Luis y sobre los actores indígenas que, en particular, tuvieron presencia e importancia en el vínculo con los “cristianos”, con excepción de ciertos caciques principales como Mariano Rosas y Baigorrita. En esa clave, la ENF nos ha permitido identificar a Quechusdeo, al indio Blanco y a Peñaloza, como tres actores cuyo accionar hizo mella en la memoria popular trascendiendo en los relatos orales. Asimismo, es interesante indagar a futuro en el linaje de la familia Yanquetruz en la Jarilla, ya que la presencia de un descendiente en 1921 puede ser un dato a considerar en la reconstrucción de trayectorias indígenas en la provincia luego de la Conquista del Desierto.

Por otro lado, mediante el diálogo entre la ENF y la historiografía clásica local, pudimos cuestionar las lecturas dicotómicas entre memoria e historia, y redimensionar la importancia de las fuentes orales tanto en el marco de “tradiciones populares”, como en trabajos sistemáticos y formalizados, como los de Gez y Pastor. En suma, creemos que en este artículo hemos realizado una contribución considerando a la ENF como un dispositivo que “produce” historia y permite problematizar, enriquecer y disputar las representaciones del pasado ranquel largamente sedimentadas en la provincia de San Luis.

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, A. M. (1988). The Effects of Truth: Representations of the Past and the Imagining of Community. *Journal of Historical Sociology*, 1(1), 33-57.
- Becchis, M. (1999). Los lideratos políticos en el área Arauco-pampeana-norpatagónica en el siglo XIX: ¿autoridad o poder? *Etnohistoria*. Buenos Aires: Equipo NAYa. Recuperado de: https://etnohistoria.equiponaya.com.ar/htm/23_articulo.htm
- Blache, M. (1992). Folklore y nacionalismo en la Argentina. Su vinculación de origen y su desvinculación actual. *RUNA, Archivo Para Las Ciencias Del Hombre*, 20(1), 69-89.
- Blache, M. & Dupey, A. M. (2007). Itinerarios de los estudios folklóricos en la Argentina. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, XXXII, 299-317.
- Brow, J. (1990). Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the Past. *Anthropological Quarterly*, 63(1), 1-6.
- Buchbinder, P. (2008). La Nación desde las provincias: las historiografías provinciales argentinas entre dos Centenarios. *Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti*, 8(8), 163-182.
- Caraballo, M. & Orden, M. E. (Eds.) (2021). *Tradiciones, saberes y prácticas culturales en el territorio pampeano. El centenario de la encuesta nacional de folklore (1921)*. Santa Rosa: 7 Sellos Editorial cooperativa.
- Cattaruzza, A. (2011). Las representaciones del pasado: historia y memoria. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, 33, 155-164.
- Chamosa, O. (2008). Indigenous or Criollo: The Myth of White Argentina in Tucumán's Calchaquí Valley. *Hispanic American Historical Review*, 88(1), 71-106.
- Consejo Nacional de Educación. (1921a). *Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- (1921b). *Instrucciones a los maestros para el mejor cumplimiento de la Resolución adoptada por el H. Consejo sobre Folklore Argentino*. Buenos Aires: Consejo Nacional de Educación. Recuperado de <https://enf1921.cultura.gob.ar/>
- Depetris, J. C. (2003). *Gente de la tierra. Los que sobrevivieron a la conquista, con nombre y apellido. Censo de 1895. Pampa Central*. Santa Rosa: Ediciones de la Travesía.
- De Jong, I. (2005). Entre indios e inmigrantes: el pensamiento nacionalista y los precursores del folklore en la antropología argentina del cambio de siglo (XIX-XX). *Revista de Indias*, LXV(234), 405-426.
- Domínguez, V. (2019). La encuesta nacional del folklore de 1921: Chubut y su panorama multilingüe. En J. del Prato, F. Olivero & M. Peliza (Comps.), *Literatura - Lingüística: investigaciones en la Patagonia XI* (pp. 235-248). Comodoro Rivadavia: EDUPA.
- Dupey, A. M. (1998). La siempre vigente Encuesta de Folklore del año 1921. *Revista de la Escuela de Antropología*, 4, 9-16.
- Escolar, D. (2007). *Los dones étnicos de la nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- (2014). La naturaleza impura de las cosas folklóricas. Interdisciplina, teleología y elaboración de un archivo huarpe. *Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana*, 4(1), 1-12.
- Espósito, F. & Di Croce, E. V. (2013). Un archivo del folklore nacional: La Encuesta de Magisterio de 1921. *Actas de las VI Jornadas de Filología y Lingüística*. La Plata: FAHCE, Universidad Nacional de La Plata.

- Farberman, J. (2014). Debate: Historia, antropología y folclore. Presentación. *Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana*, 4(1), 14-21.
- Fernández Latour de Botas, O. (1981). Sesenta años después. Visión crítica actual de la Colección de Folklore de 1921. *Revista Nacional de Cultura*, 10, 105-140.
- Gez, J. W. (1996). *Historia de la provincia de San Luis*. San Luis: Marzo S.A. (Original de 1915).
- Greslebin, H. (1961). Interrogatorios Ranquelinos. *Cuadernos del Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas*, 2, 51-70.
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza.
- Hill, J. (1988). Myth and History. En J. Hill (Ed.), *Rethinking history and myth. Indigenous South American perspectives on the past* (pp. 1-18). Urbana: University of Chicago Press.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- Landaburu, L. (1949). *Episodios puntanos*. San Luis: Biblioteca digital de San Luis.
- Mansilla, L. V. (1970). *Una excursión a los indios ranqueles*. Buenos Aires: Jackson (Original de 1953).
- Mendéndez, N. (2016). La historiografía puntana y la guerra de la independencia. *Kimün*, 2(2), 89-96.
- Mollo, N. & Vignolo, E. (2011). *Las incursiones del indio Blanco por las pampas*. Santa Fe: Grupos de estudios históricos Pichi Witru.
- Mudrovcic, M. I. (2005). *Historia, narración y memoria: Los debates actuales en filosofía de la historia*. Madrid: Akal.
- Nacuzzi, L. & Lucaioli, C. (2011). El trabajo de campo en el archivo: campo de reflexión para las ciencias sociales. *Publicar en Antropología y Ciencias Sociales*, IX(X), 47-62.
- Noel, G. (2012). Historias de pioneros. Configuración y surgimiento de un repertorio histórico identitario en la Costa Atlántica bonaerense. *Atek Na*, 2, 165-205.
- Nora, P. (1984). *Les Lieux de Mémoire*. París: Gallimard.
- Pastor, R. (1942). *La guerra con el indio en la jurisdicción de San Luis*. Buenos Aires: Kraft.
- Pérez Zavala, G. (2007). La política interétnica de los ranqueles durante la segunda mitad del siglo XIX. *Quinto sol*, 11, 61-89.
- (2015). Trayectoria de indígenas sometidos en el sur de Córdoba y San Luis (1870-1890). En A. Rocchietti (Coord.). *Arqueología y etnohistoria del centro-oeste argentino: Publicación de las X Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del País* (pp. 224-239). Río Cuarto: UniRío.
- (2018). Indígenas doblegados en el Departamento Río Cuarto: Itinerarios y problemática de tierras (1870-1900). *Cultura en Red*, 3, 19-53.
- Rufer, M. (2009). *La nación en escenas. Memoria pública y usos del pasado en contextos poscoloniales*. México: El Colegio de México.
- Salomón Tarquini, C. (2010). *Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de la población indígena (1878-1976)*. Buenos Aires: Prometeo.
- Santamaría, G. (2011). El combate de la Laguna Amarilla: un rompecabezas histórico. *Sociedades de paisajes áridos y semiáridos*, 3(4), 115-131.
- Southwell, M. (2020). "El espíritu del pueblo": Estéticas, maestros y folklore en Argentina

de 1920's. *Revista Brasileira de História da Educação*, 20, 1-19.

Steiman, A. L. (2011). Detrás de lo criollo. Tensiones clasificatorias sobre lo indígena en Amaicha del Valle. Primeras décadas del siglo XX. En L. Rodríguez. (Comp.), *Resistencias, conflictos y negociaciones. El Valle Calchaquí desde el período prehispánico hasta la actualidad* (pp. 145-169). Rosario: Prohistoria ediciones.

Tamagnini, M. (2004). Invasiones ranqueles y montoneras provinciales. La frontera del Río Cuarto hacia 1863. En M. Bechis (Comp). *Terceras Jornadas de Arqueología Histórica y de Contacto del Centro Oeste de la Argentina y Seminario de Etnohistoria. Cuartas Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país* (pp. 177-195). Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Tamagnini, M. & Pérez Zavala, G. (2007). Caminos inversos: indios reducidos y refugiados políticos en la Frontera Sur. *Actas de las I Jornadas nacionales de historia social*. Córdoba: Centro de Estudios Históricos "Carlos S. A. Segreti".

Vacca, L. C. (2016). Política institucional y relaciones interétnicas: dinámicas del espacio fronterizo en la provincia de San Luis durante el proceso de formación del Estado nación argentino (1855-1870). *Coordenadas*, 3(2), 1-30.

----- (2018). Aportes para la construcción de un archivo indígena local: La Encuesta Nacional de Folklore en la provincia de San Luis, Argentina, 1921. *Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria*, 26(1), 77-93.